

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Percepción del clima organizacional que posee el personal de enfermería según el turno de trabajo y el servicio de un hospital público del conurbano bonaerense en el periodo del año 2020
Autor/a	Lic. Lareu, Indira Noelia
Director/a	Mg. Martínez, Ima
Resumen	<p>En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las instituciones que encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del ambiente de trabajo. Teniendo en cuenta que la percepción sobre el clima organizacional que tengan los trabajadores de la institución sea satisfactoria o no, repercute en las diferentes variables del estudio como motivación, reciprocidad, participación y liderazgo, lo cual tiene una relación directa con el desempeño de las tareas de los enfermeros. Objetivo general: Describir la percepción del clima organizacional que posee el personal de enfermería del servicio de pediatría área abierta y área cerrada según el turno de trabajo y el servicio de un hospital público del conurbano bonaerense en el año 2020. Diseño metodológico: La investigación se basó en un estudio cuantitativo que según el alcance de sus resultados es de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal según el periodo y secuencia del estudio. La muestra se obtuvo del personal de enfermería distribuido en los turnos mañana, tarde, noche A, noche B y turno SADOFE (sábado, domingo y feriados) de servicios de pediatría área abierta y área cerrada, seleccionados en forma aleatoria, siendo un total de 100 encuestados distribuidos en forma representativa al universo en un hospital público del conurbano bonaerense en el periodo del año 2020. Conclusiones: El clima organizacional de la institución se percibió como poco satisfactorio donde se observó que la reciprocidad es la más crítica con no</p>

	<p>satisfactorio, mientras que la dimensión liderazgo, motivación y participación es percibida como poco satisfactoria. En lo referente a área cerrada y área abierta se concluyó que el clima organizacional que percibe el personal no muestra diferencia significativa entre ambas. El personal percibió el clima organizacional como poco satisfactorio. En la dimensión liderazgo por turnos de trabajo se concluyó que el promedio se percibió como poco satisfactorio, sin embargo, los turnos tarde y turno SADOFE se percibió como satisfactorio mientras que en el turno mañana y turno noche se percibió como poco satisfactorio. La dimensión motivación por turnos de trabajo se concluyó que los 4 turnos reflejan la percepción del clima organizacional como poco satisfactorio. La dimensión reciprocidad por turnos de trabajo se concluyó que la perciben como no satisfactoria en todos los turnos. La dimensión participación por turnos de trabajo se concluyó que la perciben como poco satisfactorio.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Percepción del clima organizacional; Motivación; Liderazgo; Reciprocidad; Participación; Personal de enfermería.</p>